

APLICAÇÕES DA IMPRESSÃO 3D NA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE ESCOPO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 19/05/2024](#)

APPLICATIONS OF 3D PRINTING IN HEALTHCARE: A SCOPING REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11217275

Guilherme Moreira Rigolon

Resumo

Este estudo buscou analisar o papel da impressão 3D na área da saúde, com foco em suas aplicações, desafios e perspectivas futuras. A metodologia adotada foi a revisão de escopo, utilizando protocolo do Instituto Joanna Briggs e consultando diversas bases de dados. Os resultados da revisão revelaram que a aplicação da impressão 3D na área da saúde tem gerado impactos positivos, especialmente na fabricação de dispositivos médicos personalizados, como próteses, órteses e implantes. Essa personalização proporciona uma adaptação precisa às necessidades individuais de cada paciente, aumentando a eficácia dos tratamentos e melhorando a qualidade de vida. Além disso, a utilização da impressão 3D no planejamento cirúrgico prévio tem permitido a criação de modelos anatômicos detalhados, baseados em imagens de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, auxiliando os cirurgiões na visualização e compreensão precisa da anatomia do paciente. Isso resulta

em procedimentos cirúrgicos mais precisos, reduzindo o risco de complicações e melhorando os resultados para os pacientes. No entanto, apesar dos benefícios evidentes, a implementação generalizada da impressão 3D na área da saúde ainda enfrenta desafios significativos. A regulação e a segurança dos dispositivos médicos impressos em 3D são questões críticas que precisam ser abordadas para garantir a qualidade e eficácia desses produtos. Além disso, a acessibilidade financeira e técnica das tecnologias de impressão 3D pode ser um obstáculo para sua adoção em larga escala, especialmente em países em desenvolvimento. A superação desses desafios exigirá colaboração entre os setores público e privado, bem como investimentos em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar os processos de fabricação e regulamentação. Conclui-se que a impressão 3D tem potencial transformador na saúde, mas é necessário enfrentar obstáculos para sua adoção em larga escala.

Palavras-chave: Impressão 3D. Saúde. Inovação.

Abstract

This study aimed to analyze the role of 3D printing in healthcare, focusing on its applications, challenges, and future perspectives. The methodology adopted was scoping review, using the protocol of the Joanna Briggs Institute and consulting various databases. The review results revealed that the application of 3D printing in healthcare has generated positive impacts, especially in the manufacturing of personalized medical devices such as prostheses, orthoses, and implants. This customization provides precise adaptation to the individual needs of each patient, increasing the effectiveness of treatments and improving quality of life. Furthermore, the use of 3D printing in preoperative surgical planning has allowed the creation of detailed anatomical models, based on computed tomography or magnetic resonance imaging images, assisting surgeons in the visualization and precise understanding of patient anatomy. This results in more accurate surgical procedures, reducing the risk of complications and improving outcomes for patients. However, despite the evident

benefits, widespread implementation of 3D printing in healthcare still faces significant challenges. Regulation and safety of 3D-printed medical devices are critical issues that need to be addressed to ensure the quality and effectiveness of these products. Additionally, the financial and technical accessibility of 3D printing technologies can be a barrier to their widespread adoption, especially in developing countries. Overcoming these challenges will require collaboration between the public and private sectors, as well as investments in research and development to improve manufacturing and regulatory processes. It is concluded that 3D printing has transformative potential in healthcare, but overcoming obstacles is necessary for its widespread adoption.

Keywords: 3D Printing. Health. Innovation.

1 Introdução

Nos últimos anos, a tecnologia de impressão 3D tem revolucionado diversos setores industriais, desde a fabricação de componentes automotivos até a produção de calçados personalizados. No entanto, é na área da saúde que essa tecnologia vem ganhando destaque significativo, oferecendo uma gama de aplicações inovadoras que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes.

Neste contexto, este estudo se concentra nas aplicações da impressão 3D na área da saúde, abordando seu papel na fabricação de dispositivos médicos, planejamento cirúrgico, pesquisa médica e educação em saúde. A problemática está na constatação de que, apesar do potencial transformador da impressão 3D na saúde, ainda existem desafios técnicos, de acesso e estruturais que limitam sua adoção em larga escala pelos profissionais de saúde. Assim, a questão-problema que se apresenta para ser respondida é: diante das diversas aplicações da impressão 3D na área da saúde, como superar os desafios técnicos, de acesso e estruturais para potencializar seu uso e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde?

O objetivo geral é realizar uma revisão de escopo das aplicações da impressão 3D na área da saúde, identificando seus benefícios, desafios e perspectivas futuras. Já os objetivos específicos são: analisar as principais aplicações da impressão 3D na fabricação de dispositivos médicos; avaliar o papel da impressão 3D no planejamento cirúrgico e na melhoria da precisão diagnóstica; investigar o impacto da impressão 3D na pesquisa médica e na educação em saúde.

Com a evolução tecnológica e a redução de custos, a impressão 3D está se tornando uma ferramenta acessível e poderosa na área da saúde. Ao compreendermos melhor suas aplicações e desafios, podemos promover sua adoção mais ampla, contribuindo para o avanço da medicina, a melhoria dos cuidados de saúde e, conseqüentemente, para o bem-estar dos pacientes.

2 Metodologia

Este estudo adotou o método de revisão de escopo (Scoping Review), conforme o protocolo proposto pelo Instituto Joanna Briggs (JBI), devido à sua amplitude e capacidade de responder aos objetivos e à pergunta norteadora deste trabalho, bem como identificar lacunas na literatura científica sobre o tema analisado. A escolha dessa metodologia é respaldada pela argumentação de Tricco et al. (2016), que destacam a utilidade das revisões de escopo na síntese de evidências de pesquisa e no mapeamento de temas específicos a partir da literatura.

Embora a revisão de escopo compartilhe características com a revisão sistemática – ambas são metódicas, transparentes e replicáveis –, existem diferenças pontuais entre ambas, conforme indicado por Arksey e O'Malley (2005): enquanto a revisão sistemática geralmente foca em uma questão bem definida, com desenhos de estudo apropriados identificados antecipadamente, a revisão de escopo tende a abordar tópicos mais amplos, nos quais diversos desenhos de estudo podem ser elegíveis para compor a análise.

A pergunta de pesquisa para este estudo foi formulada utilizando o acrônimo PCC (População, Conceito e Contexto). Foram consultadas as bases de dados BVS, Embase, Google Acadêmico, Lilacs, Pubmed e Web of Science, com o objetivo de encontrar publicações em português e inglês relacionadas às aplicações da impressão 3D na área da saúde no período de 2018 a 2024.

Para otimizar a busca, foram utilizados os operadores booleanos AND, OR e NOT, permitindo a combinação flexível dos termos de pesquisa e a exclusão de termos indesejados dos resultados. Descritores controlados (DECS) e termos MeSH (Medical Subject Headings) foram empregados em conjunto com sinônimos relacionados aos subtemas abordados no estudo. Os descritores incluíram os termos Saúde, Impressão 3D, Aplicações, Benefícios, Desafios e Perspectivas Futuras, com suas traduções correspondentes em inglês.

Foram excluídos estudos que não atendiam aos objetivos da pesquisa, além de estudos duplicados, repetidos, resumos simples, prefácios e documentos indisponíveis na íntegra ou em idiomas diferentes. Os artigos recuperados foram consolidados em uma planilha no Excel 2013 para identificação de duplicatas, e a avaliação da elegibilidade foi realizada por dois revisores de forma independente, seguindo critérios pré-estabelecidos.

A extração dos dados incluiu informações sobre autores, ano de publicação, título, tipo de estudo, objetivos, resultados e conclusões. A síntese dos resultados foi realizada por meio de categorização dos dados, com uma análise descritiva para sumarizar os achados de acordo com as categorias definidas. Os resultados foram apresentados em números absolutos e percentuais para quantificar os achados.

Este estudo seguiu as diretrizes do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR) Checklist, que fornece um roteiro para relatórios de revisões

de escopo. O PRISMA-ScR inclui 22 itens obrigatórios distribuídos nos capítulos do relatório: Título, Resumo, Introdução, Método, Resultados, Discussão e Financiamento (Modas e Nunes, 2019) (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos adaptado do PRISMA-ScR

Fonte: o Aluno, 2024.

4 Resultados

Os resultados dos artigos incluídos nessa revisão de escopo estão evidenciados no Quadro 1, que traz informações sobre autor(ano/país), título, principais resultados, tipo de estudo, e nome do periódico:

Quadro 1 – Artigos incluídos na revisão de escopo

AUTOR	TÍTULO	PRINCIPAIS RESULTADOS	TIPO DE ESTUDO	PERIÓDICO
Calhau	Impressão 3D de instrumentos médicos: modelação, design e viabilidade	O estudo aborda detalhadamente a modelagem, o design e a viabilidade da impressão 3D de instrumentos médicos. Ele examina como a tecnologia de impressão 3D pode ser aplicada para criar modelos precisos e personalizados de instrumentos médicos, destacando os processos de modelagem	Tese de Doutorado	2023

e design necessários para produzir esses dispositivos. Além disso, analisa a viabilidade dessa abordagem, considerando aspectos como custo, tempo e qualidade dos produtos impressos em 3D. Ao apresentar esses aspectos, o estudo fornece insights importantes para o desenvolvimento e a implementação de dispositivos médicos

		fabricados por impressão 3D		
Oliveira e Maranhão	O uso do planejamento virtual na cirurgia ortognática	No contexto da cirurgia ortognática, o estudo explora como o planejamento virtual tem sido integrado como uma ferramenta fundamental. Ao examinar o uso do planejamento virtual, o estudo analisa como os avanços na tecnologia de imagem tridimensional e software de simulação têm	Artigo em Revista Científica	Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 38, n. 4, p. e0843, 2023

possibilitado aos cirurgiões ortognáticos planejar procedimentos com precisão sem precedentes. Isso inclui a capacidade de visualizar digitalmente a estrutura facial do paciente, simular movimentos ósseos e teciduais, e prever os resultados estéticos e funcionais da cirurgia antes mesmo de realizar o procedimento real. Ao destacar esses aspectos, o

		<p>estudo demonstra como o planejamento virtual na cirurgia ortognática não apenas melhora a precisão dos procedimentos, mas também reduz os riscos e aumenta a satisfação do paciente.</p>		
<p>Pires et al.</p>	<p>Impressão 3d na ortopedia: onde estamos e aonde podemos chegar</p>	<p>No que diz respeito à ortopedia, o estudo examina o atual estado da impressão 3D nesse campo e as perspectivas futuras para sua aplicação. Ele investiga</p>	<p>Artigo em Revista Científica</p>	<p>Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 4, p. 951-965, 2023</p>

como a impressão 3D está sendo utilizada para fabricar próteses, dispositivos de fixação, modelos anatômicos e outros dispositivos ortopédicos personalizados. Além disso, o estudo explora como a impressão 3D está contribuindo para avanços na ortopedia, como a redução de tempos de espera para próteses personalizadas, a melhoria da

		<p>adaptação aos pacientes e a simplificação dos processos de fabricação. Ao discutir esses temas, o estudo destaca o papel transformador da impressão 3D na ortopedia e aponta para o potencial contínuo de inovação e progresso nesse campo.</p>		
Carreira, Manso e Monteiro	A utilização e aplicação da impressora 3D na área de saúde	Analisa a utilização e aplicação da impressora 3D na área de saúde.	Artigo em Revista Científica	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação,

				v. 8, n. 9, p. 340-354, 2022
Garcia et al.	Impressão 3D de peças anatômicas como ferramentas de educação e auxílio na prática clínica	Aborda o uso da impressão 3D de peças anatômicas como ferramentas de educação e auxílio na prática clínica.	Artigo em Revista Científica	Research, Society and Development, v. 11, n. 13, p. e248111335234-4- e248111335234, 2022
Marcelo e Arruda	O uso didático da impressão 3d para ensino de estruturas anatômicas	Discute o uso didático da impressão 3D para o ensino de estruturas anatômicas.	Artigo em Anais de Conferência	CIPEEX, v. 3, p. 1-5, 2022
Namba e Diaz	Próteses mioéletricas em membros superiores com modelagem mecânica em	Explora o uso de próteses mioéletricas em membros superiores com modelagem	Relatório de Pesquisa	Programa de Iniciação Científica-PIC/UniCEUB-Relatórios de Pesquisa, 2022

	impressão 3d	mecânica em impressão 3D.		
Costa et al.	Aplicabilidade da Impressão 3D como tecnologia em saúde e soluções inovadoras durante a pandemia	Explora a aplicabilidade da impressão 3D em saúde e soluções inovadoras durante a pandemia.	Artigo em Revista Científica	Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 5, p. 49120-49130, 2021
Ribeiro	Dispositivos médicos e impressão 3D	Explora a relação entre dispositivos médicos e impressão 3D.	Tese de Doutorado	2021
Toscas, Ferreira Filho e Saad	Desafios globais na avaliação de tecnologias em saúde dos dispositivos médicos personalizados	Aborda os desafios globais na avaliação de tecnologias em saúde dos dispositivos médicos personalizados	Artigo em Revista Científica	JBES: Brazilian Journal of Health Economics/ Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, v. 14, 2022

	impressos em 3D	impressos em 3D.		
--	--------------------	---------------------	--	--

Fonte: elaborado pelo Autor, 2024

5 Discussão

5.1 Principais aplicações da impressão 3D na fabricação de dispositivos médicos

A impressão 3D, uma das principais inovações tecnológicas dos últimos anos, tem transformado significativamente a fabricação de dispositivos médicos, trazendo benefícios tangíveis para pacientes e profissionais de saúde. Neste contexto, é importante explorar as principais aplicações da impressão 3D na área da saúde, destacando seus impactos e desafios.

Com o avanço das tecnologias de ponta, a economia criativa ganha destaque, impulsionada pelo surgimento de produtos criativos provenientes de setores ligados aos direitos autorais, como design e fotografia. Essa economia baseia-se em dois tipos de sistematização: bens tangíveis e propriedade intelectual, ampliando-se com os novos meios de comunicação. A patente de ideias tornou-se crucial, incentivando a proteção e o compartilhamento do conhecimento (Ribeiro, 2021).

Na área da saúde, a impressão 3D surge como uma ferramenta disruptiva, possibilitando a fabricação personalizada de dispositivos médicos. Próteses, órteses e implantes podem ser produzidos de acordo com as necessidades específicas de cada paciente, garantindo maior eficácia e conforto (Costa et al., 2021). Além disso, a impressão 3D permite a criação de modelos anatômicos precisos para planejamento cirúrgico e treinamento de profissionais de saúde (Toscas; Ferreira Filho; Saad, 2022).

A democratização da fabricação de dispositivos médicos é uma tendência promissora, impulsionada pela disseminação das impressoras 3D. Chris Anderson, em seu livro "Makers: a nova revolução industrial", prevê um

cenário onde qualquer pessoa pode criar e imprimir objetos em sua própria casa, sem a necessidade de transações financeiras. Isso abre caminho para uma maior autonomia e personalização no campo da saúde, onde os pacientes podem participar ativamente do processo de desenvolvimento de dispositivos médicos adaptados às suas necessidades individuais (Calhau, 2023).

Entretanto, desafios ainda persistem. Questões relacionadas à regulação e segurança dos dispositivos impressos em 3D precisam ser abordadas para garantir a qualidade e eficácia dos produtos (Costa et al., 2021). Além disso, a acessibilidade e o custo das impressoras 3D podem ser limitantes, especialmente em países em desenvolvimento (Pires et al., 2023).

Nota-se, pois, que as principais aplicações da impressão 3D na fabricação de dispositivos médicos representam um avanço significativo na área da saúde. A personalização, precisão e acessibilidade oferecidas por essa tecnologia têm o potencial de melhorar significativamente os cuidados de saúde, proporcionando soluções inovadoras e adaptadas às necessidades individuais dos pacientes. No entanto, é fundamental enfrentar os desafios existentes para garantir que os benefícios da impressão 3D sejam plenamente realizados e acessíveis a todos.

5.2 O papel da impressão 3D no planejamento cirúrgico e na melhoria da precisão diagnóstica

A impressão 3D desempenha um papel crucial no planejamento cirúrgico e na melhoria da precisão diagnóstica na área da saúde. Suas vantagens são evidentes e têm sido amplamente reconhecidas pelos profissionais médicos.

Uma das principais vantagens da impressão 3D nesse contexto é a capacidade de produzir modelos anatômicos precisos, que podem ser utilizados para planejar procedimentos cirúrgicos complexos. Esses modelos são criados a partir de imagens de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, permitindo uma visualização detalhada da

anatomia do paciente. Isso ajuda os cirurgiões a entender melhor a estrutura do órgão ou área do corpo a ser tratada, identificar possíveis complicações e planejar a abordagem cirúrgica de forma mais precisa (Ribeiro, 2021).

Além disso, a impressão 3D é uma ferramenta valiosa para melhorar a precisão diagnóstica. Ao produzir modelos tridimensionais de órgãos ou estruturas anatômicas específicas, os médicos podem examinar detalhadamente as características da doença ou condição do paciente. Isso pode ajudar no diagnóstico precoce, na avaliação da progressão da doença e na definição do melhor plano de tratamento (Costa et al., 2021).

Outro benefício significativo da impressão 3D no planejamento cirúrgico é a capacidade de simular procedimentos antes da cirurgia real. Os modelos impressos podem ser manipulados e examinados pelos cirurgiões, permitindo que eles pratiquem técnicas cirúrgicas específicas e avaliem diferentes abordagens antes de realizar a intervenção no paciente. Isso pode reduzir o tempo de cirurgia, minimizar o risco de complicações e melhorar os resultados para o paciente (Carreira; Manso; Monteiro, 2022).

Para Oliveira e Maranhão (2023), a impressão 3D tem um papel fundamental no planejamento cirúrgico e na melhoria da precisão diagnóstica na área da saúde. Suas aplicações oferecem benefícios significativos para os profissionais médicos e para os pacientes, contribuindo para procedimentos mais seguros, precisos e eficazes.

5.3 O impacto da impressão 3D na pesquisa médica e na educação em saúde

A impressão 3D está desempenhando um papel significativo na pesquisa médica e na educação em saúde, especialmente no contexto da acessibilidade e mobilidade para pacientes com deficiência física. As tecnologias assistivas têm sido essenciais para melhorar a qualidade de

vida desse segmento da sociedade, e a impressão 3D se destaca como uma das ferramentas mais promissoras nesse cenário (Costa et al., 2021).

Mesmo sendo uma tecnologia relativamente nova, a prototipagem rápida por meio da impressão 3D está se tornando cada vez mais acessível a todos, facilitando o avanço das pesquisas na área da saúde. Os próprios mercados de impressoras 3D têm investido em projetos voltados para saúde e reabilitação de pacientes, impulsionando ainda mais as pesquisas, uma vez que as inovações são bem recebidas por esse público (Ribeiro, 2021).

Observa-se, portanto, um aumento significativo no desenvolvimento de novas tecnologias assistivas utilizando a impressão 3D, bem como uma disseminação dessas tecnologias para os usuários com deficiência ou dificuldades diversas. No entanto, ainda há a necessidade de investimento da indústria para fabricar e comercializar essas tecnologias, a fim de alcançar um número maior de indivíduos que delas necessitam (Carreira; Manso; Monteiro, 2022).

Muitas peças e aparelhos presentes no mercado estão sendo substituídos por aqueles fabricados por meio da impressão 3D, como é o caso das próteses. O Sistema Único de Saúde (SUS) já adota próteses impressas, que podem ter um custo significativamente menor do que as próteses comerciais (Garcia et al., 2022).

Além disso, vários sistemas virtuais foram desenvolvidos com modelos tridimensionais hospedados, tornando-os acessíveis a todos, inclusive àqueles que não dominam totalmente os softwares de desenho tridimensional (Macedo; Arruda, 2022). Isso democratiza ainda mais a tecnologia e a torna acessível ao maior público possível, contribuindo para o desenvolvimento de instrumentos para tecnologia assistiva (Namba; Diaz, 2022).

Na educação especial, a confecção de dispositivos assistivos para crianças também pode se beneficiar das impressões 3D. Nesse caso, tecnologias

de baixo custo são interessantes, uma vez que as crianças frequentemente perdem seus dispositivos assistivos devido ao crescimento ou à dificuldade de adaptação a eles (Calheu, 2023).

Na visão de Oliveira e Maranhão (2023), a impressão 3D está causando um impacto significativo na pesquisa médica e na educação em saúde, proporcionando soluções acessíveis e inovadoras para melhorar a qualidade de vida e a inclusão de indivíduos com necessidades especiais. Para Pires et al. (2023), essa tecnologia promete revolucionar ainda mais esses campos, impulsionando o desenvolvimento de novas soluções e melhorando os resultados para os pacientes e alunos.

6 Considerações Finais

Diante dos resultados obtidos através desta revisão de escopo sobre as aplicações da impressão 3D na área da saúde, é possível concluir que os objetivos propostos foram alcançados, contribuindo significativamente para o entendimento do papel desta tecnologia na medicina contemporânea.

O objetivo geral deste estudo era realizar uma revisão abrangente das aplicações da impressão 3D na área da saúde, identificando seus benefícios, desafios e perspectivas futuras. Os objetivos específicos foram analisar as principais aplicações da impressão 3D na fabricação de dispositivos médicos, avaliar seu papel no planejamento cirúrgico e na melhoria da precisão diagnóstica, bem como investigar seu impacto na pesquisa médica e na educação em saúde.

Ao longo desta revisão, foi possível identificar e analisar diversas aplicações da impressão 3D na área da saúde, desde a fabricação personalizada de dispositivos médicos até sua utilização no planejamento cirúrgico e na pesquisa médica. Os estudos revisados demonstraram que a impressão 3D está desempenhando um papel crucial na medicina contemporânea, oferecendo soluções inovadoras que melhoram significativamente a qualidade dos cuidados de saúde.

Destaca-se, especialmente, o impacto da impressão 3D na fabricação de dispositivos médicos personalizados, no planejamento cirúrgico prévio e na melhoria da precisão diagnóstica. Além disso, observou-se que essa tecnologia está promovendo avanços significativos na pesquisa médica, facilitando o desenvolvimento de novas terapias e tratamentos.

No entanto, apesar dos avanços alcançados, ainda existem desafios a serem superados para potencializar o uso da impressão 3D na área da saúde. Questões relacionadas à regulação, segurança, acessibilidade e custo das impressoras 3D ainda precisam ser abordadas de forma abrangente para garantir que os benefícios dessa tecnologia sejam plenamente realizados e acessíveis a todos.

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas adicionais sobre os aspectos éticos, legais e econômicos da utilização da impressão 3D na área da saúde. Além disso, é importante investigar novas aplicações dessa tecnologia e seu impacto na educação em saúde, especialmente no contexto da formação de profissionais de saúde e na inclusão de indivíduos com necessidades especiais.

Referências

CALHAU, Maria Leonor Trigueiros. **Impressão 3D de instrumentos médicos: modelação, design e viabilidade**. 2023. Tese de Doutorado.

CARREIRA, Ariane da Silva; MANSO, Diego Gonçalves dos Santos; MONTEIRO, Guilherme Granadeiro. A utilização e aplicação da impressora 3d na área de saúde. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 9, p. 340-354, 2022.

COSTA, Júlia Moraes Rodrigues da; et al. Aplicabilidade da Impressão 3D como tecnologia em saúde e soluções inovadoras durante a pandemia. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5, p. 49120-49130, 2021.

GARCIA, Thaís Ribeiro; et al. Impressão 3D de peças anatômicas como ferramentas de educação e auxílio na prática clínica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, p. e248111335234-e248111335234, 2022.

MACEDO, Rafaela Melo; ARRUDA, Jalsi Tacon. O uso didático da impressão 3d para ensino de estruturas anatômicas. **CIPEEX**, v. 3, p. 1-5, 2022.

NAMBA, Nicolas Iglesias; DIAZ, Francisco Javier de Obaldia. Próteses mioéletricas em membros superiores com modelagem mecânica em impressão 3d. **Programa de Iniciação Científica-PIC/UnICEUB-Relatórios de Pesquisa**, 2022.

OLIVEIRA, Klaus Rodrigues; MARANHÃO, Carolina Marques Miranda de Albuquerque. O uso do planejamento virtual na cirurgia ortognática. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 38, n. 4, p. e0843, 2023.

PIRES, Maria Eugênia Paula; et al. Impressão 3d na ortopedia: onde estamos e aonde podemos chegar. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 4, p. 951-965, 2023.

RIBEIRO, Inês Quinteiro. **Dispositivos médicos e impressão 3D**. 2021. Tese de Doutorado.

TOSCAS, Fotini Santos; FERREIRA FILHO, José Alberto; SAAD, Luiz Alexandre Guimarães. Desafios globais na avaliação de tecnologias em saúde dos dispositivos médicos personalizados impressos em 3D. **JBES: Brazilian Journal of Health Economics/Jornal Brasileiro de Economia da Saúde**, v. 14, 2022

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil